

**КОНВЕРГЕНТНЫЕ И ДИВЕРГЕНТНЫЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ В НАУЧНОМ МЫШЛЕНИИ**

Тошпулатов Ибрахим Икромжонович

Наманганский инженерно-строительный институт

Наманганский район, Республика Узбекистан

Мингбоева Гулчехра Мухаммаджонова

«Метод социальной поддержки и инклюзивного образования детей»

Наманганский район, Республика Узбекистан

Икромжонова Диёра

Наманганский государственный университет Факультет иностранных языков

и литературы Студентка группы К.ХТА-АУ-20

Икромжонова Зилола

Наманганский государственный университет Факультет иностранных языков

и литературы Студентка группы К.ХТА-АУ-20

Аннотация. В данной статье автор проанализировал практическое значение мыслительного процесса, используемого для создания творческих идей, изучив множество возможных решений конвергентного и дивергентного мышления и творчества в эффективной организации воспитательной работы с молодежью сегодня. Кроме того, он подчеркнул, что учителя должны обладать достаточными знаниями, навыками и квалификацией в области педагогики, психологии, педагогического мастерства, чтобы эффективно организовать педагогическую деятельность. В ходе статьи также широко освещалась эффективная организация деятельности по раннему выявлению детей с высоким или низким интеллектом и высокой или низкой креативностью.

Ключевые слова. Интеллект, креативность (творческая), творческие способности, IQ (коэффициент интеллекта), конвергентное мышление,

дивергентное мышление, активность, воображение, фантазия, гипотеза
(гипотеза),

В настоящее время при эффективной организации воспитательной работы с подрастающим поколением целесообразно обращать внимание на творческие (творческие) способности в процессе мышления, используемые для создания творческих идей путем изучения множества возможных решений в конвергентном и дивергентном мышлении (мышлении).

До сих пор в психологической литературе обсуждается природа индивидуальных различий в проявлении творческой активности.

Невозможно понять сущность творческой деятельности без понимания сущности творчества. В.Н. По Дружинину, творчество и деятельность являются противоположными формами деятельности (Дружинин, 2007).

Внешняя деятельность может иметь приспособительный характер, когда субъект приспосабливается к окружающему миру, и преобразовательный характер, когда субъект изменяет свою среду. По Дружину, творческое поведение — это конструктивная преобразующая деятельность, создающая новую среду. «Творчество, в отличие от различных форм адаптивного поведения, основывается не на принципах «потому что» или «чтобы» (причинных и богословских), а «несмотря ни на что», т. е. творческий процесс происходит стихийно. грядущая и конечная реальность» [Дружинин, 2000, с. 159].

А. Маслоу считает, что способность к творчеству присуща каждому человеку (Маслоу, 2008). Источником творчества является мотивация личностного роста – потребность в самореализации. Маслоу определяет творчество как универсальную человеческую функцию, определяющую самые разнообразные формы самовыражения в данном месте. Таких же взглядов придерживался и А. Адлер. Он считал, что у каждого человека есть

предсуществующая творческая сила. Осознавая свой потенциал, человек управляет своей жизнью. По Адлеру, креативность — это уникальный способ компенсации ряда недостатков (Адлер, 2004).

К. Роджерс утверждает, что творческая деятельность есть сама жизнь, восприятие окружающего мира (Роджерс, 1994). Основным мотивом творчества является стремление человека к самореализации или самореализации. Это желание свойственно всем, но его можно подавить с помощью психологической защиты. Роджерс понимает творчество как создание нового продукта. Роджерс пишет: «Я понимаю творческий процесс как деятельность, с одной стороны, направленную на создание нового продукта, вырастающего из личности личности, а с другой стороны, жизнь зависит от материала, событий, людей. и обстоятельства...». (Роджерс, 1994, стр. 326).

Теория «личностных конструкций» Дж. Келли рассматривает творчество как простую альтернативу. Он впервые описал альтернативное гипотетическое мышление. Творческий человек – это исследователь, который взаимодействует с миром эффективно, творчески, интерпретирует мир, обрабатывает информацию для прогнозирования событий. Он выдвигает гипотезы о реальности, с помощью которых пытается прогнозировать и контролировать события. Поскольку образ мира гипотетичен, люди строят гипотезы, проверяют их, то есть совершают мыслительные действия подобно ученым в процессе научных исследований. Так, особое место Келли отводит познавательным процессам в творческой деятельности (Келли, 2000).

На основе системного подхода Д.Б. Богоявленская выделяет интеллектуальную деятельность как единицу изучения творчества. Он констатировал, что «мерой интеллектуальной деятельности, ее важнейшей качественной характеристикой может быть интеллектуальная инициатива, которая есть продолжение мыслительной деятельности вне рамок

ситуативных задач, не в силу практических потребностей или внешней или субъективной отрицательной оценки работы». понял. (Богоявленская, 1983, с. 191). То есть под творчеством понимается умение выйти за рамки требований, поставить перед собой цель. Богоявленская же считает, что «творчество есть продукт интеллекта, прорванного через ментализирующую или стимулирующую мотивационную структуру» (Богоявленская, 1983, с. 194). Исследования Н. Л. Гиндлис в рамках концепции творчества Богоявленской привели и пришли к выводу, что творческий потенциал человека зависит от самого субъекта и особенностей его воспитания и развития (Гиндлис, 2007).

Одной из причин противоречий в исследованиях психологических механизмов творческой деятельности, на наш взгляд, является смешение понятий «креативность» и «креативность», которые в рамках западной традиции часто рассматриваются как синонимы.

На наш взгляд, о творчестве, поддерживаемом отдельным субъектом, можно говорить только при наличии некоего созданного им реального продукта, отвечающего критерию объективной инновационности, то есть прогрессивного в определенной проблемной области (художественной, научной, социальной). говорить только если есть развитие.

В настоящее время понятие творчества (креативности) изучается с точки зрения множества объяснительных схем.

В.Н. Дружинин выделяет четыре основных направления в изучении творчества:

- 1) первое направление изучает продукт творчества (его характеристики - количество, качество, значимость);
- 2) вторая - рассматривает креативность как способность человека преодолевать стереотипные варианты решения задач;
- 3) третья – связывает творчество с личностными особенностями;

4) четвертая - рассматривает творчество как психический процесс (выделены уровни, этапы и виды творческого процесса) (Дружинин, 2007).

Понятие «интеллект» больше похоже на конвергентное мышление в психологии (например, в школьных заданиях по естественным наукам и стандартизированных тестах интеллекта с множественным выбором) относится к способности отвечать «правильно», что согласуется с концепцией поиска и производства единственный правильный ответ.

Нанимать человека на основе IQ (коэффициента интеллекта) и оценивать его возможности было бы неправильно. Поэтому с 50-х годов, помимо изучения психического развития, большое внимание уделяется изучению и измерению творческих способностей человека. В связи с этим были созданы специальные тесты.

Понятие «творчество» больше соответствует понятию дивергентного мышления. Дивергентное мышление (Дивергентное мышление — это мыслительный процесс или метод, используемый для генерирования творческих идей путем изучения множества возможных решений), которое разветвляется в разных направлениях, распространяется в разных направлениях одновременно и фокусируется на создании множества вариантов решения. Из-за этого дивергентное мышление приводит к неожиданным результатам и решениям.

При оценке творческих способностей (креативности) обращают внимание на «легкость», «адаптивность и гибкость», «оригинальность» решения поставленной задачи. Креативность (общая творческая способность) характеризует преобразование знаний. Творчество связано с процессами воображения, фантазии, гипотезы.

М. Воллах и Н. Когонлар в результате изучения творчества детей 11-12 лет разделили четыре группы учащихся.

1. Дети с высоким интеллектом и высоким творческим потенциалом. Они верят в свои способности, их самооценка адекватна. У них высокий уровень самоконтроля и внутренней независимости. У них детская психология, но они могут вести себя как взрослые, если этого требует ситуация. Они интересуются всем необычным, новым, очень инициативны, умеют хорошо приспосабливаться к социальной среде, сохраняя при этом свою самостоятельность, свободу мысли и действий.

2. У них высокий интеллект и низкая креативность. Они стремятся показать себя в школе и получить высокие оценки. Они тяжело переживают неудачи, можно сказать, что у них больше страха перед неудачей, чем уверенности в успехе. Они не рискуют, не высказывают своих мыслей перед многими людьми. Они тихие и не любят многих (одноклассников). У них очень мало близких друзей. Они не любят, когда их предоставляют на произвол судьбы, им необходимо, чтобы их работа, учеба и поведение были адекватно оценены со стороны.

3. У них низкий интеллект и высокая креативность. Таких студентов часто считают «плохими». Им трудно приспособиться к школьным требованиям, часто их интересы находятся за пределами школы, где они проявляют свои творческие способности. Они часто беспокойны, не доверяют себе, чувствуют себя униженными. Часто учителя оценивают их как невнимательных и невнимательных, потому что эти дети неохотно выполняют однообразную, скучную работу, не могут сосредоточиться на работе.

4. У них низкий интеллект и низкая креативность. Они хорошо приспосабливаются к внешней среде, часто имеют «среднее» положение. Их устраивает их социальный статус. Их самооценка адекватна, низкая способность к изучению предметов компенсируется высоким социальным интеллектом, жизнерадостностью, пассивностью в обучении.

В заключение можно сказать, что для эффективной организации педагогической деятельности учителям необходимо обладать достаточными знаниями, умениями и квалификацией в области педагогики, психологии, педагогического мастерства путем анализа практического значения мыслительного процесса, используемого для создания творческих идей путем изучение творческих (творческих) способностей, конвергентного и дивергентного мышления (мышления) при эффективной организации воспитательной работы, а также раннее выявление детей с высоким или низким интеллектом и высокой или низкой креативностью Считаю, что это будет способствовать повышению уровня настоящих специалистов своей профессии для дальнейшего развития общества при эффективной организации педагогической деятельности.

Использованная литература:

1. B.M.Umarov, Sh.S.Shoyimova. Kasbiy psixologiya: Darslik/ Toshkent-2018.
2. R.X.Dushanov, Yo.A.Farfiyev. Kasbiy psixologiya: Darslik/ Toshkent-2014.
3. S.X.Jalilova, F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova. Kasbiy psixologiya: O'quv qo'llanma/ Toshkent-2010. 161 bet.
4. Maxmudov I.I. Boshqaruv psixologiyasi: O'quv qo'llanma/ Mas'ul muharrir: A.Xolbekov. - T.: DJKA "Rahbar" markazi, "YUNAKS-PRINT" MCHD, 2006.
5. Asomova R.Z. Kasb tanlash motivasiyasi va uning dinamikasi. Psix.f.n dis.- T., 2002. -137 b.
6. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. *Питер; СПб.; 2009.*

7. Дружинина С. В. Интеллект, креативность и личностные свойства как факторы реальных достижений. Диссертация/ Москва – 2016.

8. Toshpo'latov, I., & Usmonova, M. (2017). PEDAGOGICAL PROCESS, PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL PROCESS, PRINCIPLES OF ITS ORGANIZATION. Теория и практика современной науки, (5), 1130-1133.

9. TI Ikromjonovich,. (2019). SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE EMBODIMENT OF THE PERSONALITY OF THE MODERN TEACHER. Journal of Critical Reviews 6 (5).

10. MB Bulturbayevich, TI Ikromjonovich ([2021, December](#)). [THE MAIN DIRECTIONS OF MODERN MANAGEMENT PSYCHOLOGY](#). Conference Zone, 292-294

11. Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbayevich, Toshpulatov Ibrohim Ikromjonovich [HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT THEORY AND PRACTICE](#). Conference Zone, 309-312

12. MB Bulturbayevich, TI Ikromjonovich [GENDER ISSUES IN GOVERNANCE](#) Conference Zone, 277-280

13. II Toshpulatov [PEDAGOGICAL PROCESS, PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL PROCESS, PRINCIPLES OF ITS ORGANIZATION](#) [МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ](#) Теория и практика современной науки 5 (23), 1130-1133

14. MB Bulturbayevich, TI Ikromjonovich, NM Zohidjon ogli, MS Hayrullo ogli [THE MAIN DIRECTIONS OF MODERN MANAGEMENT PSYCHOLOGY](#) Conference Zone, 292-294

15. MB Bulturbayevich, TI Ikromjonovich, [LEADERSHIP AND LEADERSHIP IN MANAGEMENT PSYCHOLOGY](#). Conference Zone, 271-276

16. TI Ikromjonovich, [SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF MANAGEMENT COMMUNICATION AND PUBLIC SPEAKING SKILLS AND](#)

17. TI Ikromjonovich THE ROLE OF COMMUNICATION IN THE
EDUCATION OF INDIVIDUAL CHARACTER AND ITS PRACTICAL
IMPORTANCE. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE &
INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN.